

МЕТОДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ТИПА ЛК-60, ЛК-80 И ЛК-100 ИЗ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ

Ш.М.Мусаев

Соискатель

Научно-исследовательский институт

ирригации и водных проблем

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214213>

Аннотация

В настоящее время, методы расчета неустановившегося движения воды в открытых руслах основаны на решении системы уравнений Сен-Венана, и они хорошо изучены в работах Абальянца С.Х., Агроскина И.И., Альтшул А.Д., Башта Т.М., Байкова В.Н., Kazemiporow A.K., Powell R., Rouse H.J. Система уравнений Сен-Венана состоит из уравнений непрерывности и уравнений движения гиперболического типа, основанные на функциональной связи основных гидравлических параметров потока. Для решения одномерного дифференциального уравнения с частными производными в системе уравнений Сен-Венана возникает необходимость формирования начальных и граничных условий, учитывающих специфические характеристики объекта исследований. Однако, как показывает ретроспективный анализ, не достаточно изучены существующие методы расчета неустановившегося движения потока воды в оросительных лотках из композитных материалов на основе полиэфирной смолы с упруго-пластичными свойствами стенок. В данной статье приводятся результаты метода расчета неустановившегося движения воды в оросительных лотках из композитных материалов и полуэмпирическая формула для коэффициента гидравлического сопротивления оросительных лотков из композитных материалов.

В мире особое значение придается вопросам проектирования, строительства и эксплуатации оросительных сетей, надежного использования водозаборных сооружений, регулирования расхода воды на оросительных участках, подготовленных на основе композитных материалов, внедрения в практику и надежного использования водных ресурсов. В настоящее время из-за проблем в управлении водными ресурсами в оросительных сетях в развитых странах, потери воды при транспортировке в технологических процессах составляют 40-45 % [1,2] Исходя из этого, в частности, особое внимание уделяется совершенствованию методов гидравлического расчета динамики расхода

воды в оросительных лотках из композитных материалов, оцифровке распределения воды в лотках, эффективному и надежному управлению водными ресурсами.

В мире ведутся научные исследования, направленные на разработку гидравлических методов эффективного управления водными ресурсами при неустановившееся движение потока воды в оросительных лотках, совершенствование методов расчета шероховатости русла, коэффициента гидравлического сопротивления и других основных гидравлических параметров потока в оросительных лотках, изготовленных на основе полиэфирной смолы. Приоритетными в этом направлении являются, в том числе, исследования методов расчета гидравлических параметров потока воды в лотках, совершенствование методов расчета гидравлических параметров потока при неустановившееся движение потока воды в лотках для полива, которые выполнены из композитных материалов, обладающих свойствами упругости. Вместе с тем, совершенствование методов расчета гидравлических параметров расхода воды, надежного и эффективного управления водными ресурсами в оросительных лотках типов ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100, изготовленных из композитов на основе полиэфирных смолы, является одной из актуальных задач.

В работах М.С.Грушевского, М.А.Великанова, А.М.Обухова, А.В.Караушева, А.Д.Альтшуля, В.С.Боровкова, Ф.Г.Майрановского, О.М.Айвазяна, В.К.Дебольского, Н.В.Ханова, Ю.В.Брянской, Я.В.Бочкарева, Е.Е.Овчарова, М.З.Ганкина, А.Л.Ильмера, П.И.Коваленко, О.П.Кисарова, Э.Э.Маковского, М.Ф.Натальчука, В.И.Ольгаренко, В.Н.Щедрина, Ю.Г.Иваненко, В.И.Коржова и др. приводятся эффективные математические модели и методы расчета неустановившегося движения воды в открытых руслах.

В настоящее время, методы расчета неустановившегося движения воды в открытых руслах основаны на решении системы уравнений Сен-Венана, и они хорошо изучены в работах Абальянца С.Х., Агроскина И.И., Альтшуль А.Д., Башта Т.М., Байкова В.Н., Kazemirogow A.K., Powell R., Rouse H.J. Система уравнений Сен-Венана состоит из уравнений непрерывности и уравнений движения гиперболического типа, основанные на функциональной связи основных гидравлических параметров потока. Для решения одномерного дифференциального уравнения с частными производными в системе уравнений Сен-Венана возникает необходимость формирования начальных и граничных условий, учитывающих специфические характеристики объекта исследований.

В работах Э.А.Казакова, М.Авлокулова, А.И.Эрназарова система уравнений Сен-Венана решалась с помощью нетрадиционных методов. В частности, в работах Э.А.Казакова, М.Авлокулова дифференциальные уравнения неустановившегося движения с частными производными решались с помощью метода интегрирования нормальных систем, а в работе А.И.Эрназарова использован метод стохастических систем. Адекватность этих методов подтверждена результатами экспериментальных исследований.

Боровковым В.С., Брянской Ю.В., Тепакс Лео., Трещаловым Г.В., Уграватовой Е.Г. хорошо изучены методы расчета неустановившегося движения потока воды в деформируемых и недеформируемых руслах.

Однако, как показывает ретроспективный анализ, не достаточно изучены существующие методы расчета неустановившегося движения потока воды в оросительных лотках из композитных материалов на основе полиэфирной смолы с упруго-пластичными свойствами стенок [3,4,5].

В связи с этим, на основе уравнений Сен-Венана разработана математическая модель неустановившегося движения воды в оросительных лотках из композитных материалов. При математическом моделировании использованы критерий Фруда ($Fr = \frac{v^2}{gR}$), характеризующий отношение сил инерции и гравитации, критерий Рейнольдса ($Re = \frac{vR}{\nu}$) для описания структуры потока и критерия Коши ($Ch = \frac{\rho v^2}{E}$), выражающего природу неустановившегося движения воды. Здесь: v – характерная скорость потока, g – проекция ускорений, вызываемых внешними силами, R – гидравлический радиус, ν – кинематическая вязкость, ρ – плотность воды (или материала), E – модуль упругости материала лотка.

Критерий Коши также характеризует отношение сил, возникающих между неустановившимся потоком воды и упруго-пластичным материалом стенок лотка. Оросительные лотки из композитных материалов деформируются от динамических факторов, вызванных водой. В связи с этим, для учета особенностей этих факторов использован критерий Коши. После соответствующих математических операции получено уравнение движения в виде:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - (Ch + Fr) \frac{gB}{V_0} \frac{\partial h}{\partial x} = \nu \frac{gB}{C^2 R^2} Re + \frac{gB}{V_0} \frac{q_{\text{вн}}}{\nu} - i \frac{gB}{V_0} Fr \quad (1)$$

Решив уравнение (1) методами стохастических систем, получено уравнение (2) для математического ожидания динамики глубин неустановившегося движения потока воды в оросительных лотках из композитных материалов:

$$\langle h \rangle = h_0 + (Ch + Fr) \frac{g \cdot B \cdot t_0}{V_0} \cdot \ln h_0; \quad (2)$$

Графики сопоставления результатов численного решения выражения (2) и экспериментов приведены на рис. 1,2. Погрешность составляет в среднем 1,2%. Получено аналитическое выражение для коэффициента гидравлического сопротивления оросительных лотков из композитных материалов. Функциональная взаимосвязь коэффициента гидравлического сопротивления λ оросительных лотков из композитных материалов на основе полиэфирной смолы выражается с гидравлическими параметрами неустановившегося движения воды через касательное напряжение τ .

Рис.1. лоток типа ЛК-60.

Рис.2. лоток типа ЛК-80.

Известно, что касательное напряжение на стенках оросительных лотков зависит от средней глубины потока $\langle h \rangle$, средней скорости v , плотности ρ , динамической вязкости μ , критерия Коши Ch , и определяется ниже следующей функциональной зависимостью:

$$\tau = ch \cdot R^x \cdot V^y \cdot \rho^z \cdot \mu^k \cdot n \quad (3)$$

После соответствующих математических операции, получено:

$$h_e = 2 \cdot \frac{ch \cdot n}{Re^{2-y}} \cdot \frac{l}{R} \cdot \frac{V^2}{2g}; \quad (4)$$

В уравнение (4) ввели следующие обозначения:

$$\lambda = 2 \cdot \frac{Ch \cdot n}{Re^{2-y}}; \quad (5)$$

В результате получена формула Дарси-Вейсбаха:

$$h_e = \lambda \frac{l}{R} \cdot \frac{V^2}{2g}; \quad (6)$$

Проанализируем гидравлический смысл выражения (5), если в выражения ввести $n \cdot Ch = 32$ и $y = 1$, то получается уравнение $\lambda = \frac{64}{Re}$ при ламинарном

движении. Результаты численного решения уравнения (5) сопоставлены с результатами эксперимента. Графики сопоставления численных и экспериментальных результатов коэффициентов гидравлического сопротивления при различных значениях коэффициентов гидравлического радиуса (R) и шероховатости (n) оросительных лотков ЛК-60, ЛК-80 и ЛК-100 приведены на рис.3,4.

Рис.3. Оросительный лоток ЛК-60 ($R = 0,20$)

Рис.4. Оросительный лоток ЛК-100 ($R = 0,195$).

Выводы: На основе методов стохастических систем разработана математическая модель динамики глубин неустановившегося движения потока воды в оросительных лотках из композитных материалов. Разработана полуэмпирическая формула для расчета коэффициента гидравлического сопротивления при неустановившемся движении воды в оросительных лотках из композитных материалов.

Использованная литература:

- 1.Махмудов И.Э., Мамутов Р.А., Эрнazarов А.И., Мусаев Ш.М. Неустановившееся движение потока воды по борозде с нестационарным дном. Universum: технические науки, (№1 (94)), с-55-59. (2021). <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/194> ISSN : 2311-5122. DOI-10.32743/UniTech.2022.94.1.12923 (02.00.00; №1).
- 2.I.E.Mahmudov, N.K.Murodov, A.A.Mirzaev, U.T.Jovliev, U.A.Sadiev, Sh. M.Musaev, & M.O.Roziev, Probability-Statistical Model Of Reliability And Efficiency Of Irrigation Channels. Journal of Positive School Psychology, <http://journalppw.com>. 2022, Vol.6, №.5, Pp.2956-2960. SJR 0.54.
- 3.I.E.Mahmudov, N.K.Murodov, A.I.Ernazarov, U.T.Jovliev, Sh. M.Musaev, A.Rajabov, Sh.R.Ustemirov. The Current State Of Irrigation Networks And Their Use In The Water Sector Of The Republic Of Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, <http://journalppw.com>. 2022, Vol.6, №.5, Pp.2947-2950. SJR 0.54.

4. I.E.Mahmudov, N Muradov “Evaluation of the management and Use of Water Resources in the Middle Reaches of the Syrdarya Basin”//Trans Tech Publications, Switzerland, 75-80, 2016;
5. O.G.Gulomov, D.E.Makhmudova, A.Kh.Rajabov, A.I.Ernazarov Experimental Research of the Water Flow Motion Area in the Large Irrigation Canals. Turkish Online Journal of Qualitativi Inquiry (TOJQI) Volumi 12, Issue 3, June 2021Pp. 445-453.

